

Video mapping como herramienta audiovisual para representar la vestimenta tradicional

Paolo Arévalo-Ortiz
Universidad Técnica de Cotopaxi
Ecuador

roberto.arevalo4360@utc.edu.ec

Sara Abigail Bedón- Monge
Universidad Técnica de Cotopaxi
Ecuador

sara.bedon5513@utc.edu.ec

María Cristina Matehu- Bassante
Universidad Técnica de Cotopaxi
Ecuador

maria.matehu6634@utc.edu.ec

Recibido: 18 de noviembre de 2024 / Aceptado: 13 de agosto de 2025

DOI: [10.5281/zenodo.18009716](https://doi.org/10.5281/zenodo.18009716)

*Paolo Arévalo Ortiz es doctor en Diseño por la Universidad de Palermo, Argentina, máster en Gestión de la Información, Redes Sociales y Productos Digitales en Internet por la Universidad de Extremadura, España y máster en Dirección de Comunicación por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, España. Licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador. Director Académico de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Educación de la Universidad Técnica de Cotopaxi.
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1813-7545>*

Sara Abigail Bedón Monge y María Cristina Matehu Bassante son licenciadas en Diseño Gráfico por la Universidad Técnica de Cotopaxi.

Video mapping como herramienta audiovisual para representar la vestimenta tradicional

Resumen

El *video mapping* y el diseño gráfico se presentan en la Fiesta Mayor Latacungueña como herramientas clave para revalorizar la cultura ecuatoriana, destacando tanto la vestimenta tradicional como el contexto social. A través de esta técnica, la rica historia y las tradiciones locales se transmiten de manera visual, convirtiéndose en un instrumento poderoso para promover el turismo cultural, el mestizaje y la identidad nacional. En este marco, el estudio se centra en la vestimenta de la "Mama Negra" y el "Capitán", aplicando métodos analíticos y descriptivos para desentrañar su significado cultural y social. A partir de este análisis, se desarrollaron prototipos tipo tótem y animaciones 3D de las vestimentas, los cuales fueron utilizados en el *video mapping* para difundir las tradiciones ancestrales de manera innovadora.

Palabras clave: *Video mapping*, cultura popular, Mama Negra, efectos visuales, religiosidad.

Video Mapping as an audiovisual tool to represent traditional clothing

Abstract

The video mapping and graphic design are presented in the Fiesta Mayor Latacungueña as key tools to revalue Ecuadorian culture, highlighting both traditional clothing and social context. Through this technique, the rich history and local traditions are visually transmitted, becoming a powerful tool to promote cultural tourism, mestizaje, and national identity. In this context, the study focuses on the clothing of Mama Negra and the Capitán, applying analytical and descriptive methods to unravel their cultural and social meaning. Based on this analysis, totem-like prototypes and 3D animations of the garments were developed, which were used in the video mapping to innovatively spread ancestral traditions.

Keywords: video mapping, popular culture, black mom, visual effects, religiosity.

Introducción

Usando referencias visuales, los trabajos expresan argumentos importantes sobre la relación entre el video mapping y el diseño gráfico. Enfocándose concretamente en el tema, es necesario reconocer los criterios de diversos autores en base a las características de la investigación, además de la implementación del diseño enfocado en la generación de experiencias del observador mediante la utilización del *video mapping*. Investigar la "Mama Negra", años 2013, 2018 y el "Capitán", entre 2017 y 2022 son la clave para comprender una variable en la vestimenta y el contexto social de sus fiestas, en todos los años la familia de los *priostes* llenó las calles con música y confeti, que representa la cotidianidad que existe en estas fiestas y representa el antes de un gran cambio, de igual forma en los registros de video la mayoría de espectadores de los desfiles es gente mayor originarias y residentes de Latacunga, Pujilí y Salcedo.

Los años 2017 y 2018 fueron el *boom* mediático de las fiestas, sobre todo los personajes de la "Mama Negra" en esta instancia se comprenden que la celebración tuvo un alcance más allá de lo esperado trayendo visitantes de otras partes del Ecuador y consolidando a los personajes como iconos de la cultura Latacungueña. El año 2022 da un giro drástico debido a la pandemia del COVID-19 que cobró la vida de ciudadanos de todo el Ecuador.

La vestimenta es la pieza clave para representar los roles de cada personaje y su forma de adaptarse a la memoria colectiva. La relación de la semiótica con la cultura está ligada de manera que las dos coexisten, porque no se puede definir a un grupo étnico sino es por medio de la semiología que existe en cada elemento, acción y expresión que realizan. Salazar (2011) asegura que "la moda establece una red de relaciones con los sujetos, convirtiéndose en elemento integrante de las condiciones de subjetivación y de construcción de identidades" (p. 6).

Primero se debe conocer de cerca las formas de pensar de la gente y sus expresiones culturales que se expresan en su atuendo, por lo que la selección de materiales son un paso importante para su identificación. La investigación dio como resultado un proceso para desarrollar presentaciones de diseño que generen impacto en el espectador y ayuden a generar más interés en la proyección de ideas y proyectos para los estudiantes.

En la era colonial se imponía a los grupos más vulnerables determinadas ideas, costumbres y una cultura distinta que tuvo como resultado la renuncia de la cultura popular indígena. Así lo afirma Chartier (1994) "la existencia de las relaciones de dominación que organizan el mundo social, percibía la cultura popular en sus dependencias y sus carencias en relación a la cultura de las clases dominantes" (p. 43).

La crónica describe al 11 de noviembre de 1820 como el día de conquista o liberación ante el maltrato de los españoles, posterior a este evento, Latacunga tuvo trascendencia en lo político, social y cultural. Pese a ser una minoría, esta cultura forjó la identidad de la ciudad. Su asentamiento en un centro estratégico impulsó el desarrollo en comercio, religión y otros aspectos. Hoy, la ciudad destaca por su rica herencia colonial, sus tradiciones indígenas vivas y su arquitectura bien conservada, siendo un referente cultural.

La cultura popular es una práctica de vida que viene desde la imposición y adaptación y es considerada dentro de ella la música, danza y vestimenta que en

todos sus aspectos son representados por personajes simbólicos que cuentan mediante los mismos una historia del mundo que los rodea durante el tiempo. Latacunga el 11 de noviembre de 2023, fue declarada el "Sexto Rincón Mágico" del Ecuador, dentro del programa Pueblos y Rincones Mágicos que lleva adelante el Ministerio de Turismo. Esta declaratoria reúne varios factores como el centro histórico, las festividades, los mercados artesanales, gastronomía, entre otras. Es importante aclarar que solo seis ciudades de todo el país alcanzaron este reconocimiento valorando las manifestaciones culturales y el patrimonio que brinda este rincón del país.

Así, el programa tiene un componente denominado "Vistiendo la identidad, la tradición y la memoria", que según el Ministerio de Turismo del Ecuador (2023) "además de conocer la historia de la fiesta de la Mama Negra, el visitante puede vestir a su hija, María Mercedes, como se hace cada año para la celebración". La "Mama Negra", un hombre adornado como mujer, es el alma de la fiesta.

La "Mama Negra", según Ortega (1980), "era la cocinera y nodriza de la Virgen María, asociándose simbólicamente al servicio del cristianismo como señal de que, si bien la mama negra admite la religión católica, no se somete a ella" (p. 7). La "Mama Negra" con su traje bordado y el chisguete de leche, es la figura central de la fiesta, simboliza la fertilidad y la abundancia. Su desfile, acompañado de otros personajes como el "Ángel de la Estrella" y el "Rey Moro", es un ritual lleno de significado.

También se ha considerado a la "Mama Negra", como:

Quien simboliza la personificación de una diosa de la cosmovisión indígena, pues ahí la mujer es el centro, todos obedecen su voluntad y es la representación de la mujer sagrada, la virgen, a quien se dedica la fiesta. Si bien la mama negra rinde culto a la diosa blanca, a la virgen, esconde su faz en una careta para expresar que acata pero que no se somete. (Karolys, 2008, p. 92)

Este personaje simboliza la cultura y raíces indígenas, mestizas, blancas y afro del folklora latacungueño. La "Mama Negra" integra la diversidad cultural ecuatoriana, mientras que el "Capitán" encarna al antiguo Corregidor, representando la sociedad dominante con sus dos sargentos. El Prioste principal es quien cuida de la "Mama Negra" y es el único que puede bailar con ella, ya que según afirman los pobladores es su amante. Además, se encarga de organizar la "Capitanía", de solicitar las "jochas" a los participantes y de vigilar que todos los preparativos se desarrollen adecuadamente (Díaz y Cáceres Santacruz, 2019, p. 124).

Este acto busca satirizar el dominio hispánico, obligando al "Capitán" a bailar con una mujer negra, aunque en la danza es honrado por el "Abanderado", guardias y sargentos. En septiembre y noviembre es interpretado por un hombre y recibe plegarias del "Rey Moro". Su traje militar bordado incluye medallas, usando máscara solo en septiembre.

El *video mapping* presentado busca transmitir el pasado histórico de Latacunga, una ciudad relativamente pequeña que busca instaurarse como turística, valiéndose de sus mayores atractivos como el volcán Cotopaxi y su

fiesta mayor, la “Mama Negra”. Esta celebración tiene una riqueza cultural e historia fascinante, asociada al momento en el que la ciudad de los “mashcas” abre sus puertas a miles de turistas nacionales y extranjeros, ya que es considerada una de las festividades más importantes en todo el Ecuador.

El aporte del video mapping

Siguiendo a Mancheño et al. (2018) “el uso de la tecnología como potenciador e instrumento en los recursos turísticos está a la orden del día y no ha quedado excluido de este proceso de revolución tecnológica digital” (p. 891), por lo tanto, parte de la solución viene en conjunto con la tecnología, ya que el video mapping convierte una edificación, maqueta, objeto u otro recurso en arte para la vista de los turistas.

Respecto a la narrativa visual o *storytelling*, el avance paulatino de la tecnología dentro de la educación como una nueva manera de enseñar ha ido avanzando a lo largo del tiempo.

La capacidad expresiva y comunicativa de las imágenes fijas o en movimiento, acompañadas de locuciones de audio, música, etc., son capaces de recrear desde acontecimientos históricos y experiencias reales vividas, hasta relatos de ficción como cuentos populares, leyendas y fábulas, utilizando escenarios y ambientes imaginarios. (Martínez y Del Moral Pérez, 2014, p. 117)

El efecto sonoro de cualquier manera presentación, exhibición o exposición ayuda al espectador a aprender de una manera dinámica. El usuario activa su creatividad y potencia sus sentidos al convertirse en parte de una técnica de interpretación didáctica. Para llevar a cabo una narrativa visual, el diseñador empieza por un *storyboard* que guíe de manera adecuada. Este es:

Una herramienta útil para la elaboración de guiones, tanto del género dramático como del género informativo. Consiste en una serie de pequeños dibujos ordenados en secuencia de las acciones que se van a filmar o grabar, de manera que la acción de cada escena se presenta en términos visuales. (Medrano, 2009, p. 3)

Este tipo de recursos sirven como un organizador secuencial de lo que se desea presentar. Su serie ordenada conforme a una planificación, permite que las ideas se transmitan correctamente y hace que la narrativa visual se comporte como una solución a un problema no resuelto y sea un promotor de nuevas técnicas de interpretación.

Metodología

A. Investigación documental y Bibliográfica. Se basa en fuentes confiables como artículos científicos, revistas y libros de diseño e históricos. Aprovecha el conocimiento previo sobre el tema, ya que nunca se comienza desde cero, preservando y explicando trabajos previos sobre la “Mama Negra” y la fiesta de la “Capitanía”. Se logró recolectar datos de historiadores y cronistas gráficos reconocidos en la ciudad de Latacunga como Miguel Ángel Rengifo, Francisco

Ulloa y Alonso León Cajiao.

B. Investigación de campo. Según Grajales (2000), también se le conoce como “investigación directa” y se: “efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio” (p. 2). Cajiao, modista reconocido por la municipalidad, es uno de los encargados en la confección de la trajería de los personajes de la fiesta de la “Mama Negra”: Personajes principales de la fiesta, entre ellos: Marco Herrera -Mama Negra 2018-, Iván Caicedo Atiaga -Mama Negra 2013-, José Luis Endara -Capitán 2022-, Fabián Mogro -Capitán 2017- y José Arroyo Cabrera. Para el acercamiento directo con los informantes, se acudió a las redes sociales y docentes, que nos facilitaron sus contactos.

C. Investigación descriptiva. Según Valle et al. (2022) consiste en “describir con detalle una realidad acotada, una situación determinada, o la actuación, el sentir o las percepciones de un grupo de personas en un contexto puntual” (p. 15). Los historiadores aportaron sus perspectivas sobre la fiesta, sus orígenes y personajes. Los participantes compartieron el significado histórico de sus roles, detalles sobre la confección de sus trajes y la colaboración familiar en su diseño y representación. El diseñador explicó los materiales que normalmente utiliza y cómo conecta con el espectador. En cuanto a las fotografías, solicitamos a cada uno de los personajes acceso a sus archivos digitales, otros nos brindaron fotos en físico para posteriormente ser escaneadas. Iván Caicedo Atiaga nos dio acceso al traje real para hacer el registro fotográfico. De igual forma, se pudo tener acceso a imágenes de fotógrafos latacungueños que se han dedicado a capturar distintos momentos de la fiesta de la “Capitanía”.

Entrevistamos a personajes clave, un funcionario municipal vinculado a la festividad, historiadores y modistas. En relación con las técnicas se usaron las entrevistas a profundidad, las fichas y la observación. En cuanto a lo visual, nuestro enfoque fue la vestimenta de la “Mama Negra” y el “Capitán”, en tal razón tomamos en cuenta lo que señalan Matos y Pasek (2008):

Consiste en el registro sistemático válido y confiable de comportamiento o conducta manifiesta. Es el acto en el que el espíritu capta un fenómeno interno (percepción) o externo y lo registra con objetividad. Esta percepción permite desarrollar comportamientos de contemplación, de curiosidad, de reflexión, de investigación, de visualización de acontecimientos del mundo exterior y del mundo interior. (pp. 41 y 42)

Los trajes presentan formas orgánicas, decorados con piedras preciosas y perlas para aportar elegancia y textura. Los colores, elegidos por cada personaje junto con familiares y diseñadores, tienen un significado personal. También se analizó su vestimenta y comportamiento mediante videos en redes sociales.

b. Análisis morfológico. La psicología de la forma le permite al nuevo diseñador aprehender el mecanismo perceptivo de la psiquis y conducir la búsqueda de nuevas formas estimulando su voluntad estética (Ruiz Gonzáles, 1994). La morfología es clave para mostrar las variaciones sociales, culturales y antropológicas en la vestimenta de la “Mama Negra”. El análisis revela formas, colores y texturas, reflejando cambios y movimientos que contribuyen a la creación de animaciones y nuevas representaciones visuales.

En cuanto a las entrevistas, estas se realizaron con preguntas abiertas para que los participantes hablaran de su experiencia, sin respuestas forzadas.

Se enfocaron en el significado de la fiesta, los trajes usados y su evolución a lo largo del tiempo. Aunque se siguió una guía preestablecida, también se exploraron temas adicionales según la disponibilidad del entrevistado, manteniendo el contexto deseado.

La ficha técnica contiene la descripción de características, composiciones y especificaciones de un objeto o producto para obtener información detallada. En este proyecto nuestro foco fue la trajería de la “Mama Negra” y el “Capitán”. En la ficha se registraron los diversos criterios de morfología, semiótica e iconografía, siguiendo a Peirce (1974), en lo atienete al ícono, el índice y el símbolo. Según Pérez (2018) el sentido de la forma brinda una visión holística y poética que da sentido al objeto de diseño, mientras que Córdoba (2012) habla del estilo que tiene la forma. Respecto al método de diseño se utiliza el de Bruce Archer que, según González (2008) consiste en: “seleccionar los materiales correctos y darles forma para satisfacer las necesidades de función y estéticas dentro de las limitaciones de los medios de producción disponibles” (p. 49). La metodología está compuesta por tres frases, analítica, creativa y de ejecución.

Tabla 1.

Fases de la metodología

Fase	Propósito	Actividad	Resultados
Fase analítica	Recopilación de datos. Ordenamiento. Evaluación. Definición de condicionantes. Estructuración y jerarquización.	Entrevista a personajes, modistas y/o sastres e historiadores. Construcción de ficha técnica de acuerdo al criterio de varios actores (Peirce, 1974) definir si un signo es: ícono, índice o símbolo, (Córdoba, 2012) estilo de la forma, (Pérez, 2018) sentido de la forma.	Información organizada y analizada para posteriormente ser distribuida de manera ordenada para establecer normas desde el punto de partida del proyecto.
Fase creativa	Implicancias. Formulación de ideas rectoras. Toma de partido o idea básica.	Definir aspectos que tienen que ver con los alcances y restricciones que el proyecto va a tener. Bocetaje de los elementos representativos de la Mamá Negra (2018, 2013) y Capitán (2018,2017) en relación al personaje para la solución del problema. Construcción de la maqueta requerida para la posterior proyección.	Concretar las posibles ideas en una específica tomando en cuenta aspectos como: cromática, tipografía, estilo para verificar los resultados obtenidos y si es necesario de acuerdo a las necesidades, ser modificado.
Fase ejecutiva	Valoración crítica. Ajuste de la idea. Desarrollo. Proceso iterativo materialización	Como etapa final se espera realizar los ajustes que sean necesarios y presentar el producto.	Emplear la proyección en la maqueta final, utilizando los programas necesarios para su ejecución. Definir los diferentes aspectos de la presentación artística.

Fuente: Autoría propia, 2024

Resultados

Para el desarrollo sistemático de la propuesta creativa se procede a la aplicación de la fase analítica: Realidad de la festividad de la “Mama Negra” o “Fiesta de la Capitanía”. En este punto, se expone toda la información recopilada mediante entrevistas a distintas personas que han sido y siguen siendo parte de la fiesta. Según los entrevistados, esta expresión cultural tiene un origen religioso y combina lo pagano con la devoción a la Virgen de la Merced. Se le atribuye su protección durante la erupción del volcán Cotopaxi y la liberación de esclavos. Destacan dos celebraciones: una en septiembre, centrada en la devoción religiosa y organizada por los mercados locales, en la que los portadores de personajes permanecen en anonimato.

Mientras más anónimo sea quien lo representa su devoción y religiosidad son muestra de respeto y agradecimiento a la Virgen, considerándolo censurable y de poco cuidado quien devela su identidad pues en el imaginario popular y religioso de la fiesta de la Capitanía las reacciones con fines ególatras o al extremo populistas son reprochadas. (Comité Permanente Organizador de “Mama Negra”, 2023, p. 5)

La vestimenta de la “Mama Negra” no varía entre año y año, la misma persona la porta hasta que es heredada por un familiar, con solo pequeños cambios en el traje. La celebración de noviembre la organiza la municipalidad asociando la fiesta a la independencia de Latacunga. Los roles de los personajes son asignados a ciudadanos destacados que deben ser nacidos o residir en el cantón por al menos diez años, tener una buena conducta cívica y no tener problemas con la justicia. En este mes, la vestimenta varía, ya que cada nuevo personaje busca diferenciarse, subrayando en el evento "La Transmisión de Mando", donde se explica el uso simbólico de los trajes y los personajes. De todos los años escogimos fotografías en las que se puedan distinguir detalles importantes que diferencian al traje de los demás, tomando en cuenta el significado que el mismo tiene para su portador. Se clasificaron en diferentes segmentos como: ficha general; análisis de la vestimenta de cada personaje formas, siluetas, estructuras, paleta de color, tipo de accesorios (Tabla 2). Ficha específica; es el análisis de coincidencias en la vestimenta de un año con el otro (Tabla 3). Ficha de creación de formas; contiene la abstracción de los elementos icónicos de la vestimenta vectorizada, que posteriormente se codificaron para llevar orden dentro de la investigación (Tabla 4).

Tabla 2. Ficha general

Código	Personaje	Año
MN13	Mama Negra	2013
MNG18	Mama Negra	2018
CPG17	Capitán	2017
CPG22	Capitán	2022

Fuente: Elaboración propia, 2024

Tabla 3. Ficha específica

Código	Personaje	Año
MNE	Mama Negra	13-18
CPE	Capitán	17-22

Fuente: Elaboración propia, 2024

Tabla 4. Ficha de creación de formas

Código	Personaje	Año
MNF	Mama Negra	13-18
CPF	Capitán	17-22

Fuente: Elaboración propia, 2024

La trajería se define como colorida e inspirada en la vestimenta de la “chola andina” con sus características de ropaje típico. La silueta representa a una mujer, y lleva una falda larga amplia con formas orgánicas de colores brillantes y con estampados llamativos predominantes en la parte inferior. En la parte superior lleva una blusa de color rosa con mangas abultadas, adornada con encajes dorados y joyería en forma de módulos circulares que hace referencia a una flor. El chal principal de la “Mama Negra” lleva el mismo estilo que el resto del traje, está bordado el logotipo de la marca personal de la persona que lo representa. En la cabeza, el personaje lleva una peluca negra decorada con perlas finas que al colocarse armónicamente representan la identidad cultural latacungueña, también es decorada con cintas en las trenzas que cuelgan sobre su espalda. Esta peluca es un símbolo de la identidad afroecuatoriana. En cuanto a sus accesorios el traje de la “Mamá Negra” tiene broche dorado, encajes, cintas, cinturón, apliques bordados, collares, pulseras, guantes blancos, joyería, peluca y mangas de encaje. El material con el que está confeccionado es tela bata satín, terciopelo y popelina con costura a mano multicolor. Pudimos concluir que este estilo es muy armónico en cuanto a color y corte, no se pierde lo femenino y predominan dos colores en toda la vestimenta: negro y dorado.

Tiene formas simétricas como también asimétricas. En primer lugar, la vestimenta está constituida por una falda negra con bordados horizontales desde la parte superior hasta la parte inferior, el estampado que se utilizó está

alternado entre franjas doradas y flores que hace referencia a las 15.300 especies de flores del Ecuador. La blusa es de mangas largas con flecos abullonados de cuello alto, adornada de varios encajes de color blanco. El chal o manto sobre los hombros es de color fucsia con el nombre bordado en la parte trasera y a menudo es de colores vibrantes.

Como la peluca decorada con trenzas negras y cintas doradas, la falda y el cinturón tienen un decorativo peculiar de fácil percepción a la vista en la parte trasera de la cabeza.

La “Mamá Negra” lleva collares, pulseras y pendientes llamativos, a menudo hechos de cuentas de colores vivos y materiales tradicionales como hueso o madera. Estos accesorios complementan su atuendo y reflejan la rica herencia cultural afroecuatoriana.

Figura 1.
Análisis de la vestimenta de la Mama Negra

Elaboración propia (2024)

El “Capitán” de la fiesta de la “Mama Negra” viste una uniforme militar español de la época colonial, en azul, rojo, negro y blanco. La chaqueta azul con cortes rojos lleva botones verticales con el escudo del Ecuador. En el pecho, atraviesa una banda bordada con figuras orgánicas y tres estrellas en el cuello y charreteras, simbolizando a los familiares que han representado al “Capitán” en la festividad. El corte del pantalón es militar de color blanco y los costados de cada pierna tienen dos franjas de colores vistosos; está diseñado para usarse con botas hasta la rodilla de cuero negro. El bicornio o sombrero es una parte muy

importante y distintiva de este personaje, su tipo es de ala ancha adornado con el mismo estilo de formas orgánicas de la chaqueta, en esta parte, por lo general se borda el logotipo o nombre de la persona que lo está representando junto a pedrería fina, en la parte superior está adornado con piola de plástico, haciendo alusión a unas plumas.

Entre la fiesta de 2017 y 2022 hubo unos cambios en la vestimenta. El “Capitán” porta un sable y otros elementos simbólicos de autoridad militar. Representa la autoridad, desempeñando un papel fundamental en el desarrollo y la organización de la celebración. Los colores que destacan es el azul marino, blanco y amarillo, el traje está compuesto de formas triangulares, cuadrados, bordes afilados. En la chaqueta tiene bordados de formas orgánicas tanto en la parte frontal como posterior para expresar la cercanía de las raíces históricas y culturales de Latacunga. Este traje no tiene una cinta como comúnmente lleva el personaje, pero tiene correas colgantes y medallas en la parte delantera de la chaqueta como si fuese condecoraciones militares. Sus charreteras son doradas decoradas con perlas. El pantalón sigue el mismo estilo, para no perder armonía y lo eligió en color blanco, el pantalón no posee franjas en sus extremos. El sombrero es tipo ala ancha del mismo azul de la chaqueta combinado con decoraciones doradas y perlas finas por todas las superficies, la simulación a plumas está hecho de piola blanca en su totalidad y en esta prenda está bordado la insignia personal del personaje. Como accesorio porta un sable metálico dorado atado a un tahalí que cruza el pecho.

Figura 2
Análisis de la vestimenta del "Capitán".

FICHA GENERAL Análisis de la vestimenta del Capitán 2017			
Fecha de Análisis	08/12/2023	Tipo de prenda.	Uniforme Militar
Descripción	La vestimenta del capitán esta inspirada en el uniforme militar de la época, actualmente utilizado en comparsas tradicionales de Cotopaxi.		
MORFOLOGÍA			
Tipo de silueta	Rectangular, rígido masculino		
Formas	Formar triangulares, Cuadrados, bordes afilados, cortes y formas geométricas.		
Estructuras o accesorios	Sombrero con estructura de arco echo de cartón, banda tejida y bordada, botas de cuero		
TÉCNICO			
Material	Poliéster, saco de paladín, costura de dorada		
ELEMENTOS EXISTENTES			
Chaleco interno	<input checked="" type="checkbox"/> Antifaz decorado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Cinturón
Chaqueta estructurada	<input checked="" type="checkbox"/> Botas negras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pantalón de pana	<input checked="" type="checkbox"/> Espuelas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Espada
Sombrero tejido	<input checked="" type="checkbox"/> Escudo Familiar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Charretera
Cordón de oro	<input checked="" type="checkbox"/> Cinturón carguero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Fajilla
Abalorios	<input checked="" type="checkbox"/> Insignias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Banda de posición
Guante de cuero	<input checked="" type="checkbox"/> Escudo o bandera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COLOR			
Combinación, Doble complementaria.			
El color y detalles son creados a base de la opinión del personaje a cargo y el diseñador textil a cargo del proyecto			

FICHA GENERAL Análisis de la vestimenta del Capitán 2022			
Fecha de Análisis	08/12/2023	Tipo de prenda.	Uniforme Militar
Descripción	La vestimenta del capitán esta inspirada en el uniforme militar de la época, actualmente utilizado en comparsas tradicionales de Cotopaxi.		
MORFOLOGÍA			
Tipo de silueta	Rectangular, rígido masculino, forma triangulo invertido.		
Formas	Formar triangulares, Cuadrados, bordes afilados, cortes y formas geométricas.		
Estructuras o accesorios	Sombrero con estructura de arco echo de cartón, banda tejida y bordada, botas de cuero		
TÉCNICO			
Material	gabardina, saco de paladín, costura de dorada		
ELEMENTOS EXISTENTES			
Chaleco interno	<input checked="" type="checkbox"/> Antifaz decorado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Cinturón
Chaqueta estructurada	<input checked="" type="checkbox"/> Botas negras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pantalón de pana	<input checked="" type="checkbox"/> Espuelas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Espada
Sombrero tejido	<input checked="" type="checkbox"/> Escudo Familiar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Charretera
Cordón de oro	<input checked="" type="checkbox"/> Cinturón carguero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Fajilla
Abalorios	<input checked="" type="checkbox"/> Insignias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Banda de posición
Guante de cuero	<input checked="" type="checkbox"/> Escudo o bandera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COLOR			
Combinación, Doble complementaria.			
El color y detalles son creados a base de la opinión del personaje a cargo y el diseñador textil a cargo del proyecto			

Fuente: Elaboración propia (2024).

Para la creación de la maqueta y formas básicas del personaje de la “Mama Negra” fue necesario extraer la silueta del año 2013, de tamaño infantil

con hombros bajos sin cintura, contrastando con la de 2018, cuya cintura es remarcada como un reloj de arena. Los collares y aretes son extraídos para remarcar el cuello del personaje y sus formas posteriormente fueron adaptadas en movimiento para el *mapping*.

El “Capitán”, por su parte, tiene una estructura rectangular marcada. Esto puede llegar a ser una limitante, por ello las estructuras del chaleco, indumentaria principal del personaje, es abstraída a figuras básicas que sirvieron para los bocetos y la guía del *video mapping*. El traje del año 2022 destaca por el terminado cuadrado, a diferencia de otros años. El diseño del sombrero es indispensable para reflejar los cambios que ha logrado cada prioste para proyectar su personalidad y los gustos de su familia, se abstrae también la figura del emblema o escudo familiar y personal, así mismo la forma de otros accesorios posteriormente añadidos a la ilustración y forma básica de todo el conjunto militar.

Figura 3

Abstracción de los elementos icónicos de la vestimenta

FICHA DE CREACIÓN DE FORMAS Abstracción de elementos icónicos de la vestimenta				FICHA DE CREACIÓN DE FORMAS Abstracción de elementos icónicos de la vestimenta			
El traje de la mamanegra debe ser deminado geoméricamente para el diseño de la animación y abstracción de formas guía, que son utilizadas como base de la animación				El traje de la mamanegra debe ser deminado geoméricamente para el diseño de la animación y abstracción de formas guía, que son utilizadas como base de la animación			
Forma base	Geometría	Forma base	Alusión de movimiento	Forma base	Geometría	Forma base	Emblema y escudo.
2013 							
2018 							
FORMA GEOMÉTRICA BASE				FORMA GEOMÉTRICA BASE			
Sucesión triangular	Texturizado con pedrería	Sucesión y entrelazado		Sucesión triangular	Texturizado con pedrería	Modelo tipo pluma	Sucesión y entrelazado

Fuente: Elaboración propia (2024).

Por otra parte, en la fase creativa el proceso de la construcción de la maqueta sirvió de soporte en la proyección del *video mapping*, se planificó que sea tipo tótem (“él es de mi parentela” en lengua Ojibwa). Es una representación especial para una comunidad o pueblo como protectores espirituales o símbolos que se utilizan para representar o transmitir historias, tradiciones y valores culturales.

En este proyecto se trabajó con una estructura representativa de cada personaje, se construyó en vista frontal con un diseño geométrico, por lo cual se

comenzó a bocetar el modelo del tótem a lápiz, de acuerdo a lo obtenido en las fichas para la creación de formas. Según la primera propuesta se realizaron cambios mínimos en cuanto a la forma del collar de la “Mama Negra” para que fuera un modelo común entre uno y otro año. Sobre el rostro del “Capitán”, se hizo de perfil debido a la carga visual de elementos en el bicornio. Como especificaciones puntuales sobre el prototipo se puede mencionar que está hecho en espumaflex, forrado de cartón dúplex de 3 mm de gramaje, es color blanco en su totalidad para que las luces en el momento de la proyección puedan ser bien vistas. Medida 1,80m de altura.

Para el inicio de la animación, se optó por realizar fichas específicas que analizan las coincidencias que tiene la vestimenta de un año con la del otro año, para así llegar a especificaciones claras al momento de trabajar directamente en el *software*.

Figura 4

Análisis de coincidencias en la vestimenta

FICHA ESPECIFICA
Análisis de coincidencias en la vestimenta.

Prendas y accesorios básicos del personaje

Estas prendas son indispensables para el conjunto y reconocimiento de los personajes, estas prendas a lo largo de los años NO han desaparecido, solo han sido expuestas a cambios de aspecto pero no de forma y función

Coincidencias.

Faldón bordado. Peluca trenzada o moño. Blusa de satén bordado.

los accesorios con base a la apariencia de la chola siguen el mismo estilo de grandes collares o ileras de collares fines, al igual que los guantes blancos estos accesorios buscan una forma de distinguirse cada año en distintas representaciones pero hasta la fecha no son reemplazados ni omitidos.

joyería guantes blancos

Elementos que fueron agregados reemplazando prendas o creando una nueva función

Zapatos deportivos Cello emblema mangas de encaje

FICHA ESPECIFICA
Análisis de coincidencias en la vestimenta.

Prendas y accesorios básicos del personaje

Estas prendas son indispensables para el conjunto y reconocimiento de los personajes, estas prendas a lo largo de los años NO han desaparecido, solo han sido expuestas a cambios de aspecto pero no de forma y función

Coincidencias.

Gabardina de milisia Chaleco corto militar Sombrero de arco

El personaje a lo largo de los años puede llegar a variar la gabardina en color y detalles como abalorios y emblemas sin embargo el corte del traje y su forma rígida basada en trajes oficiales de un capitán español es la clave que tienen en común y que prevalece en el tiempo

Los accesorio del Capitán no sufren muchos cambio y se han mantenido con una relativa similitud.

botas tipo militar espada y vaina Charreteras. Guantes de cuero

Este traje no a tenido en la actualidad nuevas adiciones ya que debe ser propio de un traje formal

Fuente: Elaboración propia (2024).

Posterior a este proceso, se hicieron bocetos de alta fidelidad para detallar a color los aspectos esenciales de las vestimentas y sus texturas. El estilo *cartoon details* agrega efectos de luz, color, degradado, profundidad y sombra enfocando

el centro de interés de cada personaje sin dejar la forma base del *mapping*. No se utilizó *plugin* en su ejecución y se aplicó efectos predeterminados o paquetes de luz y texturas del programa. El propósito es proyectar efectos visuales para ello se alinea y ajusta el contenido visual en el mapeo correspondiente de la maqueta donde se proyectará la presentación final, para que posteriormente se intervenga desde *software* especializados en este tipo trabajo, se utilizó *after effects* en su totalidad con recursos y colecciones compartidas con Ilustrador y Photoshop, esto permite re dibujar la ilustración y agilizar con la compatibilidad del paquete Adobe.

La animación comienza con un lienzo semillano del personaje mientras la vestimenta, y accesorios se añaden de forma no ordenada y semiorgánica, variando de escala opacidad y, sobre todo, cambio de posición. Esto genera un dinamismo constante en cada parte del mapping desde la diadema del cabello hasta los bordes de la falda bordada, también incluye la forma del sombrero del “Capitán” y pequeños rasgos del rostro y aspecto en general.

Figura 5

Referencias y bocetajes- de la "Mama Negra"

Fuente: Elaboración propia (2024).

Figura 6
Referencias y bocetajes del “Capitán”

Fuente: Elaboración propia (2024).

En la fase ejecutiva la proyección de los efectos visuales constituye un proceso que requiere planificación y configuración. Para ello, se elaboró una maqueta y se verificó su construcción y el soporte. Posteriormente, se realizaron pruebas previas a la presentación final para ajustar y alinear el contenido visual y físico. Con el apoyo de equipos especializados como proyectores de alta potencia, software de mapeo de video y el soporte adecuado de la maqueta, sonido e iluminación, se procedió a la ejecución. Finalmente, se visitó el lugar del evento, se revisaron los aspectos técnicos y se realizaron pruebas adicionales hasta asegurar que todo estuviera en orden.

Conclusiones

El análisis de las variaciones en la vestimenta de la “Mamá Negra” y el “Capitán” revela la riqueza cultural de estas festividades tradicionales. La observación detallada de los trajes y accesorios empleados en cada representación pone de manifiesto la importancia de preservar y valorar estas manifestaciones como elementos esenciales de la identidad y patrimonio cultural de la región y del país mismo.

El desarrollo de prototipos de los elementos básicos de la vestimenta, basados en sus formas, ha permitido una comprensión más profunda y una apreciación de la diversidad y complejidad de las vestimentas tradicionales de la

“Mamá Negra” y el “Capitán”. Esta iniciativa ha contribuido a la preservación y promoción de estas tradiciones y ha resaltado la artesanía y el diseño en la representación de la identidad cultural comunitaria. La creación de estos prototipos es un ejercicio que fomenta el respeto y la valoración de las tradiciones locales, además de estimular la creatividad e innovación en el ámbito del diseño del vestuario.

Finalmente, la adaptación de estos prototipos a programas especializados en animación y su proyección mediante video mapping representa un avance significativo. Esta iniciativa permite llevar estas tradiciones a nuevas audiencias de manera innovadora, subrayando la importancia de la tecnología como herramienta para enriquecer y revitalizar las expresiones culturales ancestrales. La fusión de lo tradicional y lo moderno, mediante el uso del video mapping, demuestra cómo es posible generar un impacto significativo y promover el aprecio por la diversidad cultural.

Referencias

- Córdoba, D. C. (2012). Comunicación visual en la iconografía andina protopasto. *Revista Investigium IRE Ciencias Sociales y Humanas*, 3(3), 66-84
<https://investigiumire.unicesmag.edu.co/index.php/ire/article/view/33>
- Chartier, R. (1994). Cultura popular: retorno a un concepto historiográfico. *Manuscripts: Revista d'història moderna*, (12), 43-62.
- Comité Permanente Organizador de Mamá Negra. (2023). *Instructivo general de desempeño de los actos, eventos culturales y patrimoniales y manual de uso de la trajería de la Fiesta de la Capitanía o Santísima Tragedía de noviembre*.
- Díaz, S. D. y Cáceres Santacruz, N. A. (2019). *La fiesta de la Mama Negra, uno de los patrimonios culturales intangibles de la ciudad de Latacunga, Ecuador*. [Tesis de posgrado]. Universidad Panamericana.
- González, C. M. (2008). *Arte y Cultura Popular*. [Tesis de posgrado]. Universidad Azuay.
- Grajales, T. (2000). Desarrollo de un nuevo concepto de investigación. *Enfoques*, 12(2), 41-64. <https://publicaciones.uap.edu.ar/index.php/revistaenfoques/article/view/693>
- Karolys, M. (2008). *Lenguaje popular de la fiesta de la Mama Negra*.
- Lopera Echavarría, J. D., Ramírez Gómez, C. A., Zuluaga Aristazába, M. U., y Ortiz Vanegas, J. (2010). El método analítico como método natural. *Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 36(12), 327-353. <https://www.redalyc.org/pdf/181/18112179017.pdf>

- Mancheño, E. O., Caro Herrero, J. L. y Luque Gil, A. (2018). Video Mapping: oportunidad y uso como dinamizador. *Pasos Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 16(4), 889-908. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2018.16.063>
- Martínez, L. V. y Del Moral Pérez, M. E. (2014). Digital storytelling: Una nueva estrategia para narrar historias y adquirir competencias por parte de los futuros maestros. *Revista Complutense de Educación*, 25, 115-132. <https://doi.org/10.21556/edutec.2022.79.2329>
- Matos, Y. y Pasek, E. (2008). La observación, discusión y demostración: técnicas de investigación en el aula. *Laurus*, 14(27), 33-52. <https://www.redalyc.org/pdf/761/76111892003.pdf>
- Medrano, C. (2009). El Storyboard. En *Guiones para Medios Audiovisuales*.
- Ministerio de Turismo del Ecuador. (11 de noviembre de 2023). *Fiestas tradicionales de Ecuador*. <https://www.turismo.gob.ec/>
- Ortega, E. (1980). *La Mama Negra*. Municipio de Latacunga.
- Peirce, C. S. (1974). *La ciencia de la semiótica*. Nueva Versión.
- Peláez, A., Rodríguez, J., Ramírez, S., Pérez, L., Vázquez, A., y González, L. (2013). *La entrevista*. Universidad Autónoma de México.
- Pérez, M. (2018). Morfología del diseño arquitectónico 1: ejercicios de diseño. Modelización de una idea. *Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales* https://repositorio.unne.edu.ar/bitstream/handle/123456789/28940/RIUNNE_FAU_AR_Pérez_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ruiz González, G. (2013). (13 de noviembre de 2023). *Estudio de Diseño*. <https://tallerunoprause.files.wordpress.com>
- Salazar, J. R. (2011). *Moda, Identidad y Cambio Social. Tres aspectos importantes del estudio de la industria cultural*. Universidad Central de Venezuela.
- Valle Taiman, A., Manrique Villavicencio, L. y Revilla Figueroa, D. (2022). *La investigación descriptiva con enfoque cualitativo en educación*. Pontificia Universidad Católica del Perú.